

Галимова И. А., Усманова И. Н., Герасимова Л. П., Лебедева А. И., Усманов И. Р., Туйгунов М. М., Хуснарязанова Р. Ф. (г. Уфа, Россия)

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ СЕТИ СОБСТВЕННОЙ ПЛАСТИНКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА ПРИ КАНДИДОЗНОМ ПОРАЖЕНИИ

Galimova I. A., Usmanova, I. N., Gerasimova L. P., Lebedeva A. I., Usmanov I. R., Tuigunov M. M., Khusnarizanova R. F. (Ufa, Russia)

ASSESSMENT OF THE CAPILLARY NETWORK OF THE ORAL MUCOSA LAMINA PROPRIA IN CANDIDIASIS

В 59,6% случаев хронического воспаления в слизистой оболочке выявлены выраженные морфологические изменения в эндотелиальных клетках капилляров сосочкового слоя собственной пластинки эпителия. В 42,9% случаев наблюдались разнокалиберные капилляры с расширенным и свободным просветом, в сетчатом слое обнаруживались признаки облитерации просвета сосудов и спазмирования, в 16,7% случаев стеноз и облитерация просвета сосудов, васкулиты, микротромбозы и разрывы стенок сосудов ($p \leq 0,05$). При электронно-микроскопическом и иммуногистохимическом исследовании эндотелиоциты содержали крупные округлые ядра с ядрышком и широкий ободок цитоплазмы, вдающийся в просвет сосуда, в 16,7% наблюдались редуцированные капилляры, эпителиоциты базального слоя были PCNA-положительные ($p \leq 0,05$). Следовательно, повышение пролиферативной активности клеток внутренней оболочки сосудов свидетельствовало об их новообразовании, и являлась признаком компенсаторной реакции при развившейся гипоксии, вызванной кандидозной агрессией. Таким образом, в ответ на инвазию дрожжеподобных грибов рода *Candida* происходит выраженное нарушение состояния микроциркуляции в сосочковом слое собственной пластинки эпителия проявляющееся в виде новообразованных капилляров, в сетчатом слое — облитерацией, спазмом, разрывом сосудов.

Галина Ч. Р., Галютдинов И. В., Гадиев Р. Р., Хазиев Д. Д. (г. Уфа, Россия)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ УТЯТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ

Galina Ch. R., Galyautdinov I. V., Gadiyev R. R., Khaziyev D. D. (Ufa, Russia)

MORPHOLOGICAL BLOOD COMPOSITION AND INDICATORS OF NATURAL RESISTANCE IN DUCKLINGS RECEIVING DIETARY PHYTOECDYSTEROIDS

Особое место среди иммуностимулирующих средств природного происхождения занимают экдистероиды, производимые насекомыми и растениями. В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение влияния фитоэкдистероидов из сока серпухи венценосной (*Serratula coronata* L.) на морфологический состав крови и показатели естественной резистентности утят. Объектом исследования послужил суточный молодняк уток кросса «Агидель 34»

пекинской породы. Экспериментальные птицы были разделены на 1 контрольную и 3 подопытные группы по 50 голов в каждой. Утята подопытных 1-, 2- и 3-й групп в течение первых 10 сут жизни дополнительно к основному рациону получали смесь фитоэкдистероидов в дозе 0,6; 1,0 и 1,4 мг на 1 л питьевой воды, соответственно. Утята контрольной группы получали основной рацион без включения смеси экдистероидов. По результатам исследований установлено, что количество эритроцитов в крови утят подопытных групп превосходило контрольную на 1,52–2,66%, лейкоцитов — на 4,1–7,0% ($p < 0,05$). Содержание гемоглобина в подопытных 1-, 2-й и 3-й группах составило 126,5; 128,6 и 127,9 г/л, что на 3,60; 5,32% ($p < 0,05$) и 4,75% выше, чем в контроле. Значение цветного показателя крови в подопытных группах составило 1,42–1,43 и превосходило контрольную на 2,16–2,88%. Показатели бактерицидной активности утят подопытных 1-й, 2-й и 3-й групп составили 33,27; и 34,51 и 34,15%, в контроле — 30,76%. Лизоцимная активность сыворотки крови молодняка уток подопытных групп была наибольшей (12,14–12,79%), что на 0,72–1,37% выше, чем в контроле. Установлена значимая разница между активностью фагоцитов контрольной и подопытной 2-й группы, что составило 5,6% ($p < 0,05$). Наиболее высокая фагоцитарная емкость выявлена в сыворотке крови утят подопытной 2-й группы, составившая 160,08 тыс. мик. тел, что на 3,4% превосходило показатель контрольной группы.

Гамаева Ф. Б., Будник А. Ф., Мусукаева А. Б. (г. Нальчик, Россия)

КОРОНАВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ УТОК (МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)

Gamayeva F. B., Budnik A. F., Musukayeva A. B. (Nal'chik, Russia)

CORONAVIRUS ENTERITIS IN DUCKS (MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC)

К инфекционным заболеваниям, наносящим экономический ущерб птицеводству, относятся заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе коронавирусный энтерит уток (КЭУ). Меры профилактики до настоящего дня не разработаны. Исследования проводили на утках 3–4- и 14–16-месячного возраста пекинской породы кросс «Темп» (10 голов в каждой возрастной группе). Заражение проводили очищенным и концентрированным изолятом вируса КЭУ не менее $1,0\text{--}2,0 \text{ см}^3 \text{ с } 10^7 \text{ вирионов/см}^3$, который вводили *per os* и внутримышечно. За птицей наблюдали в течение 1 мес. Через сутки из 20 утят заболело 8. В течение месяца пало 17 утят. Для исследований отбирали все внутренние органы, после падежа и убоя животных. Материал фиксировали 10% раствором формалина. Гистологические исследования проводились по общепринятой методике. При патологоанатомическом вскрытии отмечали: серозно-фибринозную пневмонию очагово-сливную, серозно-фибринозный аэросаккулит, катаральное воспаление желудка, тонкого отдела кишечника и клоаки. Гистологические изменения были